

TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA EM TRATAMENTO DE FERIDAS

Débora Martins dos Santos¹; Camila Norberto Cavalcante¹; Bárbara Verônica Lima dos Santos¹; Ana Beatriz de Andrade Martins¹; Lorena Rodrigues Coutinho Brito¹; Sônia Regina de Souza (orientadora)¹; Elaina Cristina de Souza²; Rosane de Paula Codá²; Wania de Oliveira Vianna².

1 - *Filiação – Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)*

2 - *Filiação – Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE)*

Apoio Financeiro: Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

RESUMO:

Introdução: A pressão negativa é um sistema integrado não invasivo e ativo com pressão controlada por um software, que aplica uma pressão atmosférica no leito da ferida, com a capacidade de monitorar e controlar a lesão. **Objetivo:** Relatar indicações e contraindicações no processo terapêutico na utilização de pressão negativa no tratamento de feridas. **Metodologia:** Trata-se de um estudo bibliográfico que consiste na utilização de 7 artigos científicos que atenderam aos critérios da pesquisa e que evidenciaram os efeitos da terapia por pressão negativa e a sua intensidade em suas indicações e contraindicações. Este estudo foi desenvolvido após a observação do uso da técnica pelas enfermeiras da Comissão Terapêutica de Feridas (CTF), pelo projeto de extensão “Manejo de Feridas” no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE). **Resultados:** A terapia por pressão negativa é favorável no processo da cicatrização, no controle de exsudato, redução na carga microbiana, retração de bordas e na formação de novos vasos. Para contraindicações, não é utilizada a terapia por pressão negativa em casos de tecidos necróticos, vasos sanguíneos e órgãos expostos. **Discussões:** A utilização da terapia por pressão negativa é uma grande aliada no tratamento de feridas, pois promove a aceleração nos resultados e na reparação tecidual da lesão. Ademais, corrobora na eficiência da desospitalização do paciente. **Conclusão:** A terapia por pressão negativa facilita a formação de tecidos novos e controle de exsudato intenso em curto intervalo de tempo. É uma opção com resultados rápidos em comparação aos métodos convencionais no tratamento de feridas.

Palavras-chave: Terapia por pressão negativa; Feridas; Processo de cicatrização; Processo terapêutico